

L'existant : Théorie de la nature

The Existing: Theory of the nature

Donald Emmanuel TCHITCHOUA

MA en Ingénierie Mécatronique

Date de soumission : 31/10/2025

Date d'acceptation : 12/02/2026

Pour citer cet article :

TCHITCHOUA. D. E. (2026) «L'existant : Théorie de la nature», Revue Internationale du chercheur «Volume 7 : Numéro 1» pp : 527-552

Résumé

Depuis l'apparition de la vie sur la terre, les êtres vivants ont su s'adapter avec la nature et évoluer dans leur écosystème. Des liens vivent entre les éléments naturels et l'on peut écrire ou modéliser tout existant mathématiquement. La nature a des lois qui peuvent être décrites, et des structures existentielles ont des dimensions. Comprendre l'univers permet à l'homme de mieux s'adapter et de s'équilibrer avec des forces qui la régissent donc Dieu. Le vivant regorge des lois et il est très important de comprendre notre environnement. De l'avenue du vivant l'homme a su travailler en synchrone avec la nature en la respectant par le biais des assainissements, de fabrication d'outils comme complément au caractère naturel. Tout ce qui existe sert en fonction de l'espace et du temps. Du champ d'oiseaux à la guitare les êtres vivants peuvent communiquer de façon réel et en même temps s'auto-équilibrés.

Mots clés : Nature, éléments constitutants, Anthropologie et vie en sociétés, Spiritualité, les nombres, Equilibre.

Abstract :

Since the beginning of the man in the nature, the living beings had known to adapt to their ecosystem. There are links towards natural elements and one can modeling any existing mathematically. Nature has lows which can be described and the existing structure the dimension.

Knowing the nature allows man to adapt himself and to equilibrate with the forces that stand with so God. The being has the laws and it is more important to understand. from to be of being, the man knew to work in synchronization with their eco-system with respecting her with means of purify and the fabrication of tools like complement of natural character. All things that exist serve in relation

with space and time. From the singing of births to the guitar the living being can communicate in real way and in the same time do their equilibrium

Keywords: Nature, constitutive elements, anthropology and society, spirituality, numbers, equilibrium

Introduction

Depuis toujours, les Hommes œuvrent à comprendre la nature et l'univers, les lois qui la régissent. La mécanique Newtonienne a permis de comprendre la dynamique des corps et des astres. Quand est-il des structures et comportements humains, végétales, animales, minérales, ? Par exemple, Ya t-il une règle qui permet d'attribuer de naturel certaines caractéristiques ou comportements chez les humains ou les êtres vivants en général?

En outre existe-t-elle une loi généraliste, incluant les lois physiques, tels que la mécanique newtonienne, la thermodynamique., les astres, les humains, les animaux, les minéraux, la spiritualité et autres décrivant le réel?

Le monde naturel admet t-il un algèbre permettant de décrire l'existant ? Comment sont lies les structures existentielles c'est-a-dire par exemple un morceau de fer est-il inferieur a un homme ou à un animal ? Comment est-elle décrite la nature dans son ordre ?

L'univers se façonne d'équilibre et de plaisir, quand est-il de leur apport ? de plus quel est interaction dynamique d'un existant sur un autre ?

Conceptuellement, quand est-il de la structure mathématique de tout existant dans l'univers ? C'est -à-dire quel est le modèle géométrique (quantitatif et qualitatif) que partage tout ce que on trouve dans l'univers ?

Quelles sont les composants d'un existant naturel et les différentes lois qui régissent le réel.

Cette théorie permet de répondre à toutes ces questions et démontrer par conjecture l'existence de Dieu, des lois et des structures naturelles.

Quelle est la règle qui concilie l'ordre dans l'univers ?

1. Les Lois de L'existant

L'existant indique n'importe quel élément qui existe c'est-à-dire la terre, les roches, les humains, les animaux, les végétaux, le soleil, la lune, la science, les esprits et Dieu.

Tout verbe se reflète dans la connotation de chasser (tous les verbes décrivent le mouvement). Cela indique que la détraction induit des structures nouvelles comme dans la division cellulaire ou l'évaporation ou dans la mécanique classique.

1.1 Modèle mathématique de l'existant

Un existant \bar{E} est un nombre hypercomplexe composé d'éléments finis, avec A espace vectoriel. Il peut représenter n'importe quoi : $\bar{E} = \bar{E}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Considérons un objet générique (existant), on le divise en n parties ou volumes égaux.

- On définit l'existant $\bar{E} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (1_1, 1_2 \dots 1_n)$

=vecteur d'échantillon dans R^n

= $\bar{1} mol_{r,M}^{u,n} = r M^{u*n \times m}$ dans le sous espace vectoriel G de matrice carré généré par :

$$M = r M^{u*n \times m} \begin{bmatrix} q & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 01 & \dots & 1 \end{bmatrix}, q = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

$m > 3$: changement de dimension, domaine métaphysique

- u : l'unité (ou mol) invariable, peut passer d'atome, molécule, réticule, ...etc
- n : nombre d'unité invariable
- $N = u.n$
- r : l'ordre de croissance (variable) $r \in R$. Si nota che $r = \text{volume attuale} / u.n$.
- M la matrice de position lié à l'existant \bar{E}

Ligne : première ligne (abscisses), deuxième ligne (ordonnés), Troisième ligne (cotes).

Colonne : première colonne (colonne du premier cube), deuxième colonne (colonne du deuxième cube). Troisième colonne (colonne du troisième cube)

L'ensemble des éléments M de G forment un sous espace vectoriel car $M = \alpha M_1 + \beta M_2$

$$= \alpha r_1 M_1^{u \times n \times m} \begin{bmatrix} q_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_1 & \dots & 1 \end{bmatrix} + \beta r_2 M_2^{u \times n \times m} \begin{bmatrix} q_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2a.b$$

$$(\alpha M_1)^2 \in G, (\beta M_2)^2 \in G \text{ et } (\alpha M_1 * \beta M_2) \in G$$

Si $M^2 \in G$ alors $M \in G$

M étant la matrice de position , quand $m < 3$: champs physique ,quand $m > 3$ champs métaphysique

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2a.b$$

Par definition on a:

$$M_1 + M_2 = M_1 * M_2 - M_2 * M_1 = M_3$$

$$M_1 - M_2 = M_2 * M_1 - M_1 * M_2 = M_4 \text{ ou } M_2 * M_1 + M_1 * M_2 = M_5$$

$$\text{On a } M_3 = -M_4, M_1 = \frac{M_3 + M_5}{2} \text{ et } M_2 * M_1 = M_5 + M_4 = M_5 - M_3$$

- $\|E\| = (n.u)u_E = N * u_E = \text{rang de } M$, est le module de l'existant E .

u_E = unité de l'existant E, varie en fonction du module de E

Par exemple si $E = 1N$, et que on divise en $N = 100 = u.n$ éléments,

On aura : $= 100 * 1/100N = 100 * CN$ (CN = Centinewton)

Quand E devient 2 Newtons, on aura $E = 100 * 2/100 = 100 * 0.02N$. Si on note l'unité de mesure $u = 0.02 = 2CN$. On aura $E = 100 * u$. ainsi u passe de 1CN à 2CN

$$\|E\| = \|\bar{1} \text{mol}_{r,M}^{u,n}\| = \|\bar{1} \text{mol}_{r,M}^{u,n}\| = (n.u).u_E.$$

u_E Peut être n'importe quelle grandeur : unité de masse, unité de volume, unité de force, unité de tension, unité de courant, unité de flux, unité de mol, unité de vitesse, unité de position

Quand l'existant croit le nombre de ses composants reste constant mais les composants grossissent.

L'existant $\bar{E} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (1_1, 1_2 \dots 1_n) = \bar{1}mol_{r,M}^{u,n}$

Avec pour module : $\|E\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = (n.u).u_E$

Il existe une application linéaire $\begin{cases} a = n1u1 \\ b = n2u2 \\ c = n3u3 \\ m = nu \end{cases}$

On peut associer à l'application linéaire une matrice PQ ou un vecteur(Base) dans le cas u singulier

$$\|E\| = \begin{pmatrix} a & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m \end{pmatrix}$$

U représente n'importe quel caractère qualitatif ou quantitatif.

L'existant ha un caractère qualitatif ou quantitatif

On peut utiliser la formule d'Avogadro : une mole d'atome contient $6,022 \cdot 10^{23}$ atomes. Une mole di molecule contient $6,022 \cdot 10^{23}$ molécules. Una mole d'ion contient $6,022 \cdot 10^{23}$ ions

1.2 Algèbre Mathématique naturel de l'existant.

Considérons les nombres de 1 à l'infinie

Propriétés

- $\forall a \in \mathbb{N}, 1 + a = a$: loi de référence
- $\forall p \in \mathbb{N}, 2p + 3 = 2p + 2$
- $a = 1, 3, 5, 7, \dots$ Axe des équilibres E, et $a = 2, 4, 6, 8, 10$ axe des plaisirs P
- $2P = 3E$
- $\forall a$ et $b \in \mathbb{N}, a + b = b + a$: loi de communitativité de la loi interne

- $\forall a, b \text{ et } c \in \mathbb{N}, a \times (b+c) = axb + axc$: loi externe \times distributive par rapport à l'addition.
- $\forall a \in \mathbb{R}, a = \frac{u.n}{r}$, avec u fixe le début de l'intervalle, n la fin de l'intervalle et r , la modulation avec $1 < r \leq u.n$.

Opération

\mathbb{N} , précédent de \mathbb{P} ou de \mathbb{Q}

Pour $\mathbb{P} = 1, 3, 5, 7, 9$ positifs on a tout entier positif.

Pour $\mathbb{Q} = 2, 4, 6, 8, 10$ négatifs, on a :

Posons $c = \text{le sapiens} = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ou nombre d'unité ou de carreaux

$$189 + 768 = 957$$

On prend le nombre de chiffre, il en a 3.

- On part de gauche à droite 8 et 9
- on fixe le plus petit 8, et 9 qui équivaut a 3 carreaux cela induit au nombre $14 = 15 = 16$, on écrit 6 et on garde 1.
- Le deuxième c'est indifférent, on fixe 6 et on déplace de 4 carreaux (8). Cela donne 14, plus 1 de retenu on obtient 15, on écrit 5 et on retient 1.
- On fixe 7 et on déplace de 1 carreau ca fait 9 plus 1 on obtient 10. $9 = 10 = 11$? on sélectionne 9 parceque on a déjà sélectionné 16 a droite donc on prend 9 a gauche. Ainsi au total on obtient $956 = 957$ un doit être pair et l'autre impair.

1.3 Structure existentielle

Chaque existant a 9 structure existentielle conjointes plus un control qui est l'existant. si l'existant fait partie de la structure existentielle alors G a dimension infinie .Au cas contraire elle a dimension finie : $\bar{E} = E + \bar{C}$

- Son Contraire
- Le Diffèrent
- Le Discriminant

- L'isométrie Ou Iso-E ou L'exorcisme
- L'Ame ou Transformation Linéaire ou L'exotérisme
- L'anti-Transformation Linéaire
- Le Danger
- Le Cancer
- L'Ether

Prenons l'exemple sur le corps humain, il est composé de la chair, de la peau, des Os, du Sang, des poils, les cheveux, des ongles, de l'eau (sueur, crachats), des ongles. Dans cette conception, on n'oublie les cellules, si on veut penser au cellule on doit par exemple dire que la chair ou cellule musculaire par exemple est constituer de la chair et de la non chair, qui augmente la dimension de conception.

De même on a la Mer, la terre, la vapeur d'eau, les nuages, la pluie, l'atmosphère(enveloppe), les Etoiles, le soleil, la lune, Le tonnerre.

Théorème de la structure existentielle : Une Structure existentielle est un existant

Démonstration : une structure existentielle est un élément du sous-espace de dimension 9 appartenant à l'espace G.

1.4 Théorème de l'égalité de l'existant et de son contraire.

Tout ce qui existe dans la nature a son contraire et leur degré d'importance (égalité) se traduit par leur existence.

$$\forall F, \exists O / \|F\| \leq \|O\|, F \neq O.$$

Chaque existant dans la nature est considéré par son degré d'importance. Par exemple converser est une force, même être timide est une force parce que si une personne extroverse ne parle pas pendant très longtemps il peut déprimer.

L'esistentialità dipende solo dal tempo

Démonstration :

G est un sous-espace vectoriel, ainsi tout élément de G a un opposé dont par la composition de la loi interne, donne le vecteur nul de G. Se Ov est l'élément neutre de G alors l'existant F a pour opposer L et λOv est l'élément nul de λF et λL son contraire, d'où le contraire existe.

$$\|\lambda O\| \leq \|O\|, \text{ d'où } \|F\| \leq \|O\|$$

1.5 Théorème de l'existence du différent.

Le zéro n'est pas uniquement l'absence.

$\forall F, \forall O$ contraire, $\exists H / H = \alpha F + \beta O$ appelé Indifférence.

Pour tout F et $O \in G$, $\alpha F + \beta O \in G$, G étant un espace vectoriel

1.6 Théorème du Discriminant

$\forall F, \exists D / \|F\| = \|D\|, F \neq D, mD \geq 3$ (Matériel) ou $mD \geq N$ (immatériel)

1.7 Théorème de Iso-E

$\forall F, \exists L / MF.ML^{-1} = I$

1.8 Théorème de Image-E ou transformation linéaire (âme)

$\forall F, \exists B / MF = P.MB.P^{-1}$

1.9 Théorème anti-transformation linéaire

1.10 Théorème du Danger

1.11 Théorème de la raréfaction ou cancer-E

1.12 Théorème de l'éther

1.13 Loi de composition et généralisation

Une structure existentielle est une structure formée par 14 existants liés entre eux :

- L'existant T : le Milieu ou environnement.
- L'existant U : sous-ensemble de départ
- L'existant V : sous ensemble de fonction a peu près contraire a U
- L'existant X: sous ensemble indifférent liant U et V
- L'existant Y : sous ensemble discriminante de U, V, X

L'existant W : isométrie de U

- L'existant Z : l'âme de u : transformation linéaire de U
- L'existant O : l'anti transformation de z
- L'existant L : Le danger
- L'existant D : Le cancer, la raréfaction ou diagonalisation de L
- L'existant R : L'ester, la similitude E similaire a D
- L'existant 1 : Le control, pour la justice permet de passer à l'étape suivante

L'équation suivante est celle de la loi générale d'une structure existentielle.

$$T(s): a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4Y(s) + e.S5.W(s) + f.S6.Z(s) + g.S7.O + h.S8.L + iS9.D + jS10.R) \quad xr=E=k1. \text{Rang}(M1).V=\eta 10E$$

1=Le passage

T= ∞

V= $-\alpha U$

X= $\beta.U + \gamma V$

Y= $5^{10}/m^3$ ponderé

W= $3^{10}/m^3$ ponderé

K=1,5

S=f(Santé=pression)

- La connaissance fait souffler le vent : c'est la règle qui concilie l'ordre dans l'univers (Vent : fréquence 2-3)
- Le vent fait souffler la connaissance (Soleil : fréquence 3-2)
- La chenille monte sur ta tête elle décent, plus trois transformations. (Pluie : fondamentale)

On a en outre la loi universelle qui d'écrire les lois de la nature :

$$\bar{E} = [E(+)\bar{C}] \bar{C}.J\text{Son}$$

\bar{C} : permet le passage à l'étape suivante par exemple noyaux, semences pépins, bitumes.

Le dérivé de E par rapport à X

$$F=E+2X$$

L'intégrale de E par rapport à X

$$I=3E+3X$$

- T = le milieu ou environnement

$$T=\bar{1}\text{mol}_{r_0,M_0}^{u_0,n_0}$$

- U = sous ensemble de depart

$$U = \bar{1}\text{mol}_{r_1,M_1}^{u_1,n_1}$$

- V= Sous ensemble de fonction contraire à \bar{X} .

$$V=\bar{1}\text{mol}_{r_2,M_2}^{u_2,n_2}$$

- X=Sous ensemble liant \bar{X} et \bar{Y} appelé indifférent

$$X=\bar{1}\text{mol}_{r_3,M_3}^{u_3,n_3}$$

- Y : Sous ensemble discriminatif venant de U, V, X

$$Y=\bar{1}\text{mol}_{r_4,M_4}^{u_4,n_4}$$

- W: sous ensemble Isometrie de U

$$W=\bar{1}\text{mol}_{r_5,M_5}^{u_5,n_5}$$

- z: sous ensemble trasformation lineaire de U

$$Z=\bar{1}\text{mol}_{r_6,M_6}^{u_6,n_6}$$

- L'existant O : l'anti transformation de z

$$Z=\bar{1}\text{mol}_{r_7,M_7}^{u_7,n_7}$$

- L'existant L : Le danger

$$Z=\bar{1}\text{mol}_{r_8,M_8}^{u_8,n_8}$$

- L'existant D : Le cancer, la raréfaction ou diagonalisation de L

$$Z=\bar{1}\text{mol}_{r_9,M_9}^{u_9,n_9}$$

- L'existant R : L'ester, la similitude E similaire a D

$$Z=\bar{1}\text{mol}_{r_{10},M_{10}}^{u_{10},n_{10}}$$

- En physique \bar{X} et \bar{Y} représentent deux forces contraires et \bar{Z} la force d'inertie, on obtient donc la loi de Newton.
- On obtient le même résultat en thermodynamique,
Ainsi, \bar{X} et \bar{Y} représentent respectivement le flux entrant et le flux sortant et \bar{Z} l'énergie interne
- En ce qui concerne les êtres vivants :

Quelques exemples illustrant les 3 premiers ensembles des structures existentielles :

- Hommes, Animaux et Plantes : du point de vue de la priorité de vie.
- Hommes/Animaux, Plantes et terre (monde minéral) du point de vue physiologique.
- Le corps humain et animale est composé par la chair/organes, les os, et le sang.
- L'ethnie blanche (privée de mélanine), l'ethnie noire (avec mélanine) et l'ethnie métisse
- Chaque doigt est formé par 3 compartiments
- La majorité des drapeaux ont trois couleurs
- Agir , l'indifférence et reagir.
- La beauté, l'indifférent et la laideur.
- L'espace est fait de trois dimensions : Abscisse, ordonné et cote
- Gros , l'indifférent et maigre.
- L'introverse, l'indifférent et l'extroverse
- Il pauvre, l'indifférent et le riche
- L'ouvrier , l'indifférent et employer
- Le patron, Manager et le travailleur
- Il pleureur, l'indifférent et le rigide
- En Politique: la gauche, le centre (l'indifférent) et la droite
- En Economie : L'actif, le patrimoine (l'indifférent) et le passif
- Dans le sport: la défense, l'indifférent (le centre) et l'attaque
- Dans la gestion de l'état : pouvoir exécutif, l'indifférent (pouvoir judiciaire) et le pouvoir législatif
- Pour les êtres vivant : la tête, le corps et les membres ou les racines, le tronc et les feuilles

- Dans le corps humain: l'œil droit, l'indifférent (milieu), l'œil gauche
- Dans le corps humain: bras droit, le tronc e bras gauche
- Il Bien, l'indifférent, et le male
- Dans le corps humain : pied gauche, sexe, et pied droit
- Chez les animaux : pate gauche antérieure, le tronc e la pate droite antérieur
- Chez les animaux : pate gauche postérieur, le tronc et la pate droite postérieur
- L'enfant, l'aldulte et le viellard
- Espace de vie: l'air, espace prénatale et l'eau
- Les mois ont 30 jours en moyenne
- Il existe 3 temps fondamentaux: Passé, présent, futur
- En mathématique on a : croissant, constant et décroissant
- Perimetre, superficie et volume
- Capitalisme, non-alignés et communisme
- La marche addidas a trois bandes
- Alimentation triphasé a trois phases
- La vitesse du son : 3×100 m/s
- La vitesse de la lumiere : 3×10^8 m/s
- Gravità : $3 \times 3 + 0.81$ m/S²
- Pi greco est quasiment 3
- Le temps de réponse d'un système stable est quasiment trois fois sa constante de temps.
- Jésus a été mis sur la croix avec 2 bandits : total 3 personnes
- Jésus est ressuscité le troisième jour
- La trinité de Dieu chez les catholiques : père, fils, saint esprit

1.14 Loi du plaisir

L'equilibrio garantisce la potenza , la potenza garantisce la vita.

L'equazione del piacinto

$$\int \text{div}(F) \cdot \vec{n} \, ds = \frac{\text{COV}(F,f)}{f(F_0,F_i)}$$

Con F , l'esistente. In meccanica classica (massa differenziale, clima, forze esterne)

f : il numero di mole della lava o verosimilmente la quantità di materia del vapore d'acqua., n dipende dalla pressione, temperatura, R , e del volume del pezzo. $PV=nRT$

f si scrive come $f = f(F_0, F_i) = f(F_0) + \dot{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0) + \ddot{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^2 + \ddot{\ddot{f}}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^3 + \dots + \tilde{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^n$

$f(F_0)$ in mole : n

$\dot{f}(F_0)$ in mole/u: deformazione

$\ddot{f}(F_0)$ in mole/u² : dicurvilina

$\tilde{f}(F_0)$ in mole/uⁿ

$$F_{iv} = \int F_i dv$$

$COV(F, f)$: la covarianza, che specchia il coefficiente direttore di F e f .

$$COV(F, f) = \frac{\sqrt{(F1v - f0)^2 + (F2v - f2)^2 + \dots + (Fnv - fn)^2}}{nb}$$

l'equazione del piacinto serve per calcolare la massa esistenziale

$$\int \text{div}(F) \cdot \vec{n} ds = \frac{COV(F, f)}{f(F_0, F_i)}$$

$$\int \left(\lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{F_i - F_0}{\frac{s}{s_0} - \frac{t - t_0}{t_0}} \right) dt = \frac{COV(F_{iv}, f)}{f(F_0, F_i)} \quad (t \text{ et } s \text{ fonction de } x)$$

La masse paramètre physique peut être obtenue mathématiquement par calcul intégral implicite par équation différentielle (intégrale solution classique introuvable)

$$m = \int_1^x \frac{2}{1+t^2} dt, \quad x \text{ le grade de } m \text{ dans la famille du constituant}$$

1.15 Cinquième loi: Dynamique de l'existant

L'existant a une structure finie avec un nombre constant d'élément dans le temps

$$\forall \bar{F} = \bar{1} mol_{r, M}^{u, n}, \frac{d\bar{F}}{d(N)} = 0, \frac{dN}{d(t)} = 0, \frac{d(r)}{dt} \geq 0 \text{ oppure } , \frac{d(r)}{dt} < 0$$

Chaque existant a un nombre constant d'éléments. Le phénomène de croissance ou de décroissance se reflète par l'augmentation ou la diminution du paramètre r

1.16 Sixième Loi : Loi de la conicité

« Tout existant naturel a une forme géométrique conique »

Par exemple :

- Les arbres et les plantes ont une forme conique
- Les membres des êtres vivants ont une forme conique : Nez, bouche, tête, pied, pénis...
- Les montagnes ont une forme conique
- La traversée de la vitesse du son se fait de manière conique
- Le passage d'un moyen à un autre se fait de manière conique : par exemple le passage d'un caillou de l'air à l'eau
- Les objets non coniques, provenant de l'industrie ou artisanats(fabrication) ou agrégats d'un autre existant peuvent être assimilés de double-semi conique par les angulations

$$\bar{E} = \left\{ P(x, y, z) / \frac{(x-x_v)^2}{a^2} + \frac{(y-y_v)^2}{b^2} \leq \frac{(z-z_v)^2}{c^2}, O(x_v, y_v, z_v) \text{ il vertice} \right\}$$

Permettant d'augmenter la tolérance cela retrace les premières habitations faites de toitures coniques pour s'inspirer de la forme géométrique de l'arbre pour la progression des abris

1.17 Relation d'interaction entre existants

Soit A, B et C trois existants, et M l'environnement. A, B et C forme un existant. Il en résulte que leur interaction sur P est une combinaison des différentes interactions respectives.

$$\oint Bds = \sum \frac{F_i \cdot \alpha \cdot W_{oi} \cdot \lambda_i}{R} \cdot \frac{\vec{u}}{\|u\|} = nE\eta$$

$$\begin{pmatrix} B1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & Bn \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{F_1 \cdot \alpha_1 \cdot W_{o1} \cdot \lambda_1}{R} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{F_n \cdot \alpha_n \cdot W_{on} \cdot \lambda_n}{R} \end{pmatrix}$$

F_1 : Intensité lumineuse du milieu

α_c : angle de contour

B_i : Intensité lumineuse et/ou effet dimensionnel sur P

W_{oi} : fréquence lumineuse

λ_i : longueur d'onde du signal lumineux

R : distance entre existants

En generalisant, on obtient

$$\int Bds = \sum \frac{F_i \cdot \alpha \cdot P_i}{R} \cdot \frac{\vec{u}}{\|u\|} = nE\eta$$

$$\begin{pmatrix} B1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & Bn \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{F_1 \cdot \alpha_1 \cdot P_i}{R} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \frac{F_n \cdot \alpha_n \cdot P_i}{R} \end{pmatrix}$$

P_i : la puissance de l'existant i . pour des qualités des corps animés ou non animés la puissance est calculée par la valeur de la caractéristique par le nombre de fois identifier.

1.18 Septième Loi : Relation de substitution

Soit F_i des existant, n leur homogénéité (nombre de partie) et X_n une partie ; on a :

$$\sum_{a=1}^n F_i = n \cdot X_n$$

2. Relation dans l'espace nature et fonctions aux Espaces supérieurs

Considérons l'espace naturel 3D de dimension 3, quelconque application linéaire couvre l'espace 2D ou 3D. Ainsi, le choix du morphisme dépend du caractère naturel de l'endomorphisme. Un caractère est dit naturel lorsqu'il requiert moins de ressources; Par exemple les translations sont plus naturels des rotations ou des symétries.

Les phénomènes naturels sont pratiquement tous linéaires. Pour remplir l'espace 2D ou 3D, on peut composer une application et une transformation

Ainsi partant d'un élément dans l'ensemble, il est important que l'endomorphisme couvre tout l'espace pour être rassuré que à chaque problème une solution.

Une fonction réunissant deux endomorphismes est non linéaire.

$U = \lambda u_1 + \beta$ décrit par une translation vectorielle et une translation affine ayant des solutions.

On peut étendre en ajoutant d'autres translations pour ainsi avoir une situation réalisable mathématiquement et dans le réel.

$$U = \lambda u_1 + u_2 + u_3 + \beta$$

Il est à noter que la loi de composition ou généralisation est sur cette forme donc résoluble.

Tout Espace vectoriel non linéaire satisfait : $\bar{E} = (E + \bar{C})\bar{C}$. J.Son

Donc E : espace vectoriel,

\bar{C} : transformation affine.

Json: fonction de complexité: pouvoir et ne pas pourvoir.

fonction explicative

3. Etats d'équilibre d'un existant

La variation d'un existant est due au flux d'énergie qui le traverse. Le degré d'équilibre est lié à la puissance entrant.

$$P=K.D \text{ avec } D=2t+1$$

À l'opération initiale, on fixe K par le degré 3, ainsi en augmentant le degré la puissance augmente proportionnellement. D ne peut pas être pair car l'équation admet une ordonnée à l'origine.

On démontre que l'état d'équilibre (impair) pilote la puissance et vice versa.

Soit M un existant, composé de n caractéristiques, l'énergie absorbée fait varier les caractéristiques de M.

$$\int_{U \rightarrow IB}^A IE dv = \Delta(M^{N \times m}) eq_i - \int_{U \rightarrow IB}^E L dv$$

$$\int_{U \rightarrow IB}^A IE dv = (M^{N \times m}) eq_2 - (M^{N \times m}) eq_1 + \int_{U \rightarrow E}^{IB} L dv$$

$$IE = \begin{pmatrix} P_{tot}/J_i & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & P_{tot}/J_n \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} P_{otL}/J_i & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & P_{otL}/J_n \end{pmatrix}$$

Ji: inertie des composants ou caracteristiques.

4. Phénomène de croissance ou décroissance des existants

Dans la nature, le phenomene de croissance est du au fait que ces elements constitutifs baignent dans un milieu cru et brut, d'odeur emanant au circuit fermé de la serve.

De la Loi de composition , il en resulte:

$$a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4Y(s) + e.S5.W(s) + f.S6.Z(s) + g.S7.O + h.S8.L + iS9.D + jS10.R) \times r = E = k. \Delta G.V$$

Ainsi on obtient : $F_{ex} - F_a = ma + \Delta G.V$, $F_{ex} = a \cos(\omega t + \beta) + b. \lambda(t)$

$$\frac{d(F_{ex})}{dt} = \Delta G \cdot \frac{d(V)}{dt}$$

$$\frac{d(V)}{dt} = \frac{1}{\Delta G} (a \cdot w \cdot \sin(\omega t + \beta) + b \cdot \frac{d(\lambda)}{dt})$$

$$\text{On montre que } \frac{1}{\Delta G} (a \cdot w \cdot \sin(\omega t + \beta) + b \cdot \frac{d(\lambda)}{dt}) \geq 0$$

Ainsi le volume croit jusqu'au point de stabilisation

5. Interaction dans une structure existentielle

considérons une structure existentielle quelconque. D'après la loi de composition, on a :

$$\forall U, \exists V, \exists X, \exists Y, \exists W, \exists Z, \exists O, \exists L, \exists D \text{ et } \exists R \quad /g. S. T : T(s) : a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4.Y(s) + e.S5.W(s) + f.S6.Z(s) + g.S7.O + h.S8.L + i.S9.D + j.S10.R) \quad x_r = E = k. \Delta G.V = \eta 10E$$

Pour une structure existentielle de niveau 3 on a :

$$a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) = \Delta G.V$$

avec My l'impact de l'environnement sur U, la composante X comme en physique classique ou chez humains ou chez les animaux se retrouve sur

Ainsi on obtient : $a.S1.U(s) + (b.S2.V(s) + c.S3.X(s)) = \Delta G.V$

a. $S1.U(s) + VV(s) = v. My$, D'après l'algèbre de composition on obtient :

$$U(s) + VV(s) = U(s) * VV(s) - VV(s) * U(s) = \Delta G.V$$

Associons à l'espace cartésien l'espace vectoriel, ainsi $U(s) + VV(s)$ revient pour chaque sample être charge par chaque sample environnement vu qu'ils forment un

complexe vivant ; ainsi la charge est donnée par la direction vu que la résultante est un produit scalaire.

Des charges de cohésion et d'expansion calculons le temps de vie de la structure existentielle.

Analogue ou modelé par l'électrostatique

$$L' \text{énergie absorbé } W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{I^2 t^2}{C}$$

$$I = JS \text{ et } J = \rho E, \text{ ainsi } I = \rho S E$$

$$I^2 = (\rho S_2 E_2)^2 - (\rho S_1 E_1)^2 = \frac{k_2 \sum \alpha u_2 n_2}{r_2^2} - \frac{k_1 \sum \alpha u_1 n_1}{r_1^2}$$

$$W \text{ peut aussi s'écrire comme } L = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$D'où t = \sqrt{2CL/I}$$

6. Interaction entre deux existants

Soient A et B deux existants, et M interaction entre eux.

$$M \text{ peut s'écrire sous forme matriciel } M = \begin{pmatrix} 2\epsilon w_0 & 1 & 0,5 \\ F & -w_0^2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0 & w_0^2 & w_0^3 & w_0^4 & w_0^5 \\ 1 & \frac{1}{w_0} & \frac{1}{w_0^2} & \frac{1}{w_0^3} & \frac{1}{w_0^4} \\ \frac{1}{w_0} & 1 & \frac{1}{w_0} & \frac{1}{w_0^2} & \frac{1}{w_0^3} \\ w_0^2 & w_0 & 1 & \frac{1}{w_0} & \frac{1}{w_0^2} \\ w_0^3 & w_0^2 & w_0 & 1 & \frac{1}{w_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A s'écrit avec ses trois valeurs caractéristiques en utilisant les auto-vecteurs :

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

La matrice de l'interaction sur B peut s'écrire sous forme :

ainsi B subit l'interaction compose de A et de l'environnement

$$IB = \begin{pmatrix} a2\varepsilon w_0 & 1.a & a.0,5 \\ Fb & -w_0^2 b & 1b \\ 2c & 0.c & 1c \end{pmatrix}$$

Une autre correspondance des équations ci-dessus s'explique aussi par le fait que lorsque B atteint le max, le phénomène et lui ont les mêmes caractéristiques.

Appliquant un morphisme sur la matrice IB on a :

Le gradient $M = (a2\varepsilon w_0, -w_0^2 b, 1c)$ d'où droite vectorielle représentant 3 caractéristique de B

Les existants s'écrivent sous forme de vecteurs ou matrices du fait de V et de l'environnement

7. Lois théologiques

7.1 Première loi : Principe du Dieu Vivant

Ayant démontré l'existence de Dieu par conjecture, il en suit que :

La loi suivante montre le Deutérium et Acce de Dieu

$$(D + A) + \bar{\bar{C}} \quad \longleftarrow \quad \bar{E} = (E + \bar{C}) \bar{\bar{C}} . J \text{Son}$$

D: Dio

A: Acce

E : Esistente.

\bar{E} : Contraire

\bar{C} : Control

$\bar{\bar{C}}$: Climat ou environnement

Json: les problèmes d'injustice proviennent du son et de l'appellation, de la position relative et de la lumière.

7.2 Loi de connaissance du Bien et du Mal.

Cette loi est tirée de la Religion, puissante car elle révèle l'amour et la planification de Dieu même par le sévir

$$\bar{E} = (E + \bar{C}) \bar{\bar{C}} \cdot J \text{Son}$$

E : Esistente.

\bar{E} : Contraire

\bar{C} : Control

$\bar{\bar{C}}$: Climat ou environnement

Json: les problèmes d'injustice proviennent du son et de l'appellation, de la position relative et de la lumière.

Conclusion

La théorie de l'existant stipule que tout ce qui existe (humain, animal, minéral, astre,...) peut être modélisé mathématiquement.

Il en ressort qu'une structure existentielle est composée par quatorze parties : l'existant de départ, l'existant de fonction contraire à celui de départ l'indifférent qui est une combinaison des deux premiers et les onze autres. De plus grâce à son modèle mathématique elle soutient que lorsqu'un 'existant croît ou décroît, ce sont ces éléments finis qui respectivement gonflent ou qui se dégonflent

Les différentes lois tels que la loi de composition et de généralisation associées à celle du Dieu vivant, la loi du plaisir, celle de connaissance du Bien et du mal et celle de substitution, les différents théorèmes sur l'égalité de l'existant de son contraire et du différent et les autres ainsi cités, nous aident dans la vie courante.

Comme troisième loi, la théorie déclare que chaque caractéristique physique humaine, animale, végétale ou minérale est régie par la loi de la conicité.

La théorie de l'existant démontre par conjecture l'existence naturelle de Dieu, de l'harmonie entre des corps existants de l'homosexualité et autres.

Elle met en évidence des procédures et calculs mathématiques concernant le réel dans sa globalité.

La théorie de l'existant s'implique à décrire le réel et procède dans les formulations et explications des lois et principes de la nature dont les principaux sont cités dans ce mini-book.

Bibliographie

Je m'appelle Tchitchoua Donald Emmanuel, né le 20/05/1990 au Cameroun, j'ai très vite constaté la présence du chiffre 7 dans ma vie. Après mon Baccalauréat avec mention Bien et 17/20 en matière scientifique du premier groupe, j'ai eu l'accès pour étudier en Europe précisément en Italie et en France après ma licence. Diplômé au polytechnique de Turin en Aérospatial avec 107/110 et en mécanique avec 94/110, J'ai travaillé en Italie en tant qu'ingénieur système dans le monde du béton et dans le secteur de la climatisation. C'est en 2017 que je suis les conférences sur harzad du représentant médiéval français (prof de mathématique), la théorie relativiste, physiciens croyants et non croyants sur la théorie du bigbang Ce travail a commencé en Italie le 06/2023. $2+0+2+3=7$ et finalisé au Cameroun en octobre 2025. Ses travaux ont été réalisés par le baï spirituel du Docteur Manzato responsable psychiatrique (Italie hôpital de Garbagnate) et Maître hémmologie Francis Cabrel. Sans qui ce travail n'aurait pas vu le jour. Et grâce au suivi métaphysique et spirituel de l'ordre d'Europe et d'Eglise évangélique Asiatique. De culture dotées d'Europe, d'Asie et d'Afrique.